

KO'KALDOSH MADRASASI TARIXI VA BUGUNIDAN LAVHALAR

Xusanova Umidabonu Alisher qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti tarix fakulteti

4 bosqich talabasi.

Anotatsiya.

Ushbu tezisda Toshkent shahridagi me'moriy obida hozirgi kunda turistlarni o'ziga jalb etib keladigan Ko'kaldosh madrasasining tarixi haqida hozirgi kunda ham bu o'quv muassasa haqida ma'lumot berish va tarixidan qaysi davrga oid me'moriy obida obekti ekanligi kechmishi haqida batafsil yoritishdan iborat.

Kalit so'zlari.

Ko'kaldosh, Baroqxon, Darvishxon, Cherneyev, Chorsu, Toshkent, madrasa, xonoqoh.

Toshkent shahri me'moriy obidalarini haqida so'z ketganda Ko'kaldosh madrasasini zikr qilmaslikni iloji yo'q. Xo'ja Axror Valiy jome masjididan janubiy-g'arbroqda qadimgi shahristonning kunbotar chekkasida Chorsu bozori uzra Toshkent shahrining eng a'lo mumtoz me'moriy inshootlaridan biri Ko'kaldosh madrasasi savlat to'kib turibdi. Madrasa nomlanishiga qaraganda Baroqxonning o'g'li Toshkent hokimi Darveshxon dargohida eng oliy lavozimlaridan biri bo'lmish "ko'kaldosh" degan mansabni egallagan, ismi sharifi aytilmagan siymo tarafidan bunyod etilgan ko'rinadi. Shayxontahur dahasidagi Ko'kaldosh madrasasi Muhammad Solihxo'janing yozishicha, Baroqxonning o'g'li Darvishxon tomonidan bunyod etilgan bo'lib, 1868 va 1886 yillarda Toshkentda yuz bergan zilzilalardan qattiq zarar ko'rgan. Ko'kaldosh madrasasi — O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahrining tarixiy markazida, Chorsu

maydonida joylashgan 2 qavatli madrasa inshooti. Ayrim, asosan, ilmiy-ommabop nashrlarda madrasa XVI asrda Qulbobo ko'kaldosh tomonidan bunyod etilgan deyilgan va boshqa, ayniqsa inqilobdan oldingi asarlarda u Darveshxon tashabbusi bilan qurilgani yozib qoldirilgan¹. Ko'kaldosh madrasasi Buxoro xonligi, Toshkent shahri o'rta asr shahristonining janubiy chekkasida qurilgan, hozirgi ko'cha o'rni handaq bo'lgan. Ko'kaldosh madrasasi XVIII asrning 1-choragida qarovsiz holga kelib qolgan va karvonsaroy sifatida foydalanilgan (1735). 1866- va 1886-yillardagi zilzilalar oqibatida vayron bo'lgan peshtoqi qayta tiklangan. 1946-yilgi zilziladan ham qattiq shikastlangan. Madrasa 1930—1960-yillarda butunlay qayta ta'mirlangan. Guldastalarining balandligi 2-qavat bilan deyarli tenglashtirilgan. Bir necha bor ta'mirlanishi natijasida madrasaning tashqi ko'rinishi o'zgarib ketgan. Madrasaning old tomonida an'anaviy usulda zinapoya ishlangan. Ko'kaldosh madrasasi hujralaridan birida Furqat 1889—1891-yillarda Toshkentda bo'lgan vaqtda bir muddat shu madrasada yashagan. Hamza 1910—1911-yillarda madrasa hujralaridan birida istiqomat qilgan. 1998-yildan binoning muhandislik ustuvorligini ta'minlash, tashqi va ichki tarzlarini asl holiga keltirish va atrofini obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Toshkent shahrining 2200 yilligi munosabati bilan 2008-yilda Ko'kaldosh madrasasining kirish peshtoqi va old qismi ta'mirlangan. Ko'kaldosh madrasasi 1991-yildan O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufiga o'tkazilib, binoda shu idoraga qarashli o'rta maxsus islom bilim yurti o'z faoliyatini boshlagan. Binoni qurishda an'anaviy kompozitsiyaga rioya qilingan: chorsi hovlisi keng, hujralar va ochiq ayvonlar bilan o'ralgan. Hovlining II-simon yo'llari hujralarni (darsxonalarni) masjid bilan ulaydi. Hujralar soni 38 ta bo'lgan. Ushbu madrasa, Toshkentdagi eng chiroyli madrasalaridan biri deb xisoblanadi. Madrasa dastlab 3 qavatli bo'lgan. Darvozadan kiraverishda chapda masjid, o'ngda darsxona joylashgan. Masjid va darsxonalarining usti o'zaro

¹ Sultonov O'. A. Muhammad Solihxo'ja va uning „Tarixi jadidayi Toshkand“ asari. Toshkent: O'zbekiston, 2009 —B. 269.

kesishgan ravoqlarga oʻrnatilgan gumbazlardan iborat boʻlgan. Miyonsaroy 7 gumbazli. Meʼmorlar madrasani bezashda, asosan, binoning old tomoniga eʼtibor berishgan. Sirkor parchin va girih naqshlar bilan bezatilgan hashamatli peshtoqning ikki yoniga ikki qavatli ravoq ishlangan. Ikkinchi qavatdagi hujralar faqat peshtoqning ikki yonidagina saqlangan. Bosh tarzining ikki burchagidagi guldastalar bilan yakunlanib, tepasiga qafasa oʻrnatilgan. Koʻkaldosh madrasasining umumiy oʻlchami 62,7x44,9 metr, hovlisi — 38x26,9 metr, peshtoqi bilan birga balandligi 19,73 metr². Shuningdek, 1830–1833 yillarda Muhammad Alixon buyrugʻi bilan shahar Registonida bunyod etilgan madrasa ham Shayxontahur dahasida boʻlgan³. Sirdaryo viloyati boshqarmasiga tegishli 17-fondan oʻrin olgan hujjatlar tahlili Toshkent shahrida 1865 yilga qadar yigirmadan ortiq madrasa faoliyat yuritganidan darak beradi. Ular orasida Xoja Ahror, Yunusxon, Baroqxon, Koʻkaldosh madrasalari XV – XVI asrlarda qurilgan boʻlsa, Lashkar beglarbegi, Eshonquli dodxoh, Moʻyi Muborak, Normuhammad qoʻshbegi, Mahmud dasturxonch madrasalari aynan Qoʻqon xonligi boshqaruvi yillarida bunyod etilib ishga tushirilgan⁴. Xoja Ahror, Koʻkaldosh, Moʻyi Muborak va Eshonquli dodxoh madrasalari Qoʻqon xonligi shuningdek, mustamlaka davrida ham Toshkentdagi eng boy madrasalardan edi. XIX asrning 70 – 80-yillariga kelib ushbu taʼlim muassasalarining 100 tadan 300 tagacha ijaraga berilgan vaqf doʻkonlari hamda tagjoy haqi beradigan turli doʻkonlari, karvonsaroy, hammom, tegirmon va objuozlari mavjud edi. Xususan, Koʻkaldosh madrasasining vaqf yerlaridan tashqari Chorsu bozorining oʻzida 300 ga yaqin ana shunday savdo-hunarmandchilik doʻkonlari boʻlgan⁵.

² Toshkent ensiklopediya. Toshkent: Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi, 2009 —B. 784.

³ Sultonov Oʻ. Muhammad Solihxoʻja va uning “Tarixi jadidayi Toshkand” asari... – B. 107

⁴ Alixojiyev M. O. Qoʻqon xonligining madaniy hayotida maktab va madrasalarning tutgan oʻrni (1800-1876 yy.) 07.00.01 – Oʻzbekiston tarixiTarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -T.: -2012. -B. 76

⁵ Alixojiyev M. O. Qoʻqon xonligining madaniy hayotida maktab va madrasalarning tutgan oʻrni (1800-1876 yy.) 07.00.01 – Oʻzbekiston tarixiTarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -T.: -2012. -B. 123

Ko'kaldosh madrasasi XVI asrda qurilib ishga tushirilgan bo'lib, dastlab shahar atrofidagi yerlar vaqf qilingan. Qo'qon xonligi yillarida uning savdo-sanoat vaqflari avvalgiga qaraganda ancha ortdi. Chorsu bozori yonida joylashgan Ko'kaldosh madrasasining ijaraga berilgan va joyidan foydalanayotgan vaqf do'konlari XIX asrning 70-yillariga kelib 300 ga yaqin edi. Biroq 1865 yili Toshkent bosib olingach, general M. G. Chernyaev buyrug'i bilan Chorsu bozorini tartibga keltirish maqsadida qilingan ishlar jarayonida madrasaga tegishli bo'lgan juda ko'plab savdo rastalari buzib tashlandi⁶. 1974 yilda qabul qilingan madrasani qayta tiklash to'g'risidagi loyihalar loqaydlik sababli surunkasiga bajarilmay keldi. Madaniyat vazirligining ma'lumotiga ko'ra 1985 yildan 1991 yilgacha ta'mirlashga sarf qilingan mablag' 347.2 ming so'mni tashkil etgan. Mustaqillik davrida madrasaning sharqiy tomonidagi jome' masjid yonidan o'tgan ichimlik suvi quvurining yorilishi natijasida madrasani ikki marta suv bosib, janubiy qismi zaxlab, sho'rlanib ketdi. Ushbu devorlar ostida poydevor bo'lmaganligi sababli 2002 yilda qaytadan g'ishtlari almashtirilib, yangi poydevor qo'yildi. «Ko'kaldosh» madrasasi sobiq SSSR Ministrlar Sovetining 1990 yil 29 dekabrda №4372 sonli qaroriga asosan, 1991 yil 3 iyunda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi (hozirgi O'zbekiston musulmonlari idorasi) tasarrufiga topshirildi. Shu vaqtdan boshlab madrasaning umumiy ta'mirlanishi uchun tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Ilk bor mustaqillik davrida marhum Erkin Saidaxmedov madrasa uchun o'z mablag'lari bilan faol ishtirok etib, keng ko'lamda ta'mirlash ishlarini boshlab berdi. So'ngra bu xayrli ishni marhum Naim ota Jo'raev davom ettirib, ko'zga ko'rinarli darajaga yetkazdi. Naim ota davrida madrasaning shimoliy va janubiy peshtog'i, ichki va tashqi tomonlari dastlabki holatiga keltirildi. Abdurasul Xudoyberganov davrida madrasaning g'arbiy qismidagi xonaqolarning barchasi hamda bino tashqarisining shimoliy-g'arbidagi

⁶ Ismoilova D. Islom dinining Turkiston ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hayotidagi o'rni va roli (XIX asr oxiri – XX asr boshlari): Tarix fan. nomz... diss. – Toshkent: O'zR FA TI, 2005. – B.40.

tahoratxona buzilib, loyihada ko'rsatilganidek binoning birinchi qavati poydevor asosida qaytadan bunyod etildi. So'ngra 1954 yildan beri ta'mirlanmagan eshik derazalar qayta ta'mirdan chiqarildi. Madrasaning sharqiy qismidagi binolarning ikkinchi qavati tiklanib, usti yopildi. 1996 yilgacha bajarilgan tiklash va ta'mirlash ishlari asosan, xalqning xayr-ehsonlari hisobiga bajarilgan. 1996 yildan boshlab ta'mirlash ishlari shahar hokimining Toshkent shahari ta'miri uchun ajratgan qurilish ashyolari hisobidan bergan yordami hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi va madrasaga tushgan xayr-ehsonlar orqali amalga oshirilgan. Mustaqillik davridagi ta'mirlash ishlarida Buxorolik Ahror Asqarov va Madaniyat vazirligi yodgorliklarni saqlash instituti muhandisi, «Ko'kaldosh» madrasasi qurilish loyihasi muallifi va ta'mirkor usta Mirobid Mirzoahmedov kabilar katta xizmat qildilar. Ushbu madrasa faoliyat boshlanganidan buyon 1999 yilga qadar «Ko'kaldosh madrasa masjidi» deb nomlangan. 1999 yilda O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan yangi Nizom tasdiqlanib, 1999 yil 18 avgustda O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligida rasmiy ro'yxatdan o'tgandan so'ng «Ko'kaldosh Toshkent islom o'rta maxsus bilim yurti» deb nomlandi. Bilim yurti 1999 yil 10 oktyabrda maxsus ruxsatnoma olib, 1 noyabrdan rasmiy faoliyat ko'rsata boshladi. Mustabid tuzum asorati tanazzulga yuz tutgan bu an'ana buyuk istiqlol bergan erkinlik tufayli va xalqimizning milliy diniy qadriyatlarga cheksiz sadoqati natijasida asta-sekinlik bilan qayta jonlana boshladi. Bu jonlanish Ko'kaldosh madrasasida qayta ochilgan o'rta maxsus islom bilim yurti timsolida yaqqol ko'rinadi.

Bilim yurtida Qur'on, hadis, sarf, nahv, mutolaa kabi diniy ilmlar bilan bir qatorda o'zbek tili va adabiyoti, tabiat, jug'rofiya, ingliz tili, fizika, matematika, astronomiya, informatika va boshqa dunyoviy fanlar ham o'qitiladi, bu ishga malakali mutaxassislar jalb etilgan⁷. Elimizning yuzdan ortiq diniy ilmga mushtoq

⁷ : <http://www.e-tarix.uz/obidalar/92-kokaldash.html>

farzandlarini o'z quchog'iga olgan «Ko'kaldosh» Toshkent islom o'rta maxsus bilim yurtining oldidagi vazifalari aniq va ravshan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultonov O'. A. Muhammad Solihxo'ja va uning „Tarixi jadidayi Toshkand“ asari. Toshkent: O'zbekiston, 2009 —B. 269.
2. Toshkent ensiklopediya. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2009 —B. 784.
3. Alixojiev M. O. Qo'qon xonligining madaniy hayotida maktab va madrasalarning tutgan o'rni (1800-1876 yy.) 07.00.01 – O'zbekiston tarixi Tarix fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - T.: - 2012. -B. 76
4. Ismoilova D. Islom dinining Turkiston ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy hayotidagi o'rni va roli (XIX asr oxiri – XX asr boshlari): Tarix fan. nomz... diss. – Toshkent: O'zR FA TI, 2005. – B. 40.
5. : <http://www.e-tarix.uz/obidalar/92-kokaldash.html>